

Наливайко О.О., Куцина К.О.

*Україна, Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна*

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ФОРМА НАВЧАННЯ МАЙБУТНЬОГО ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ?

Розвиток інформаційно-цифрових технологій у останні роки значно збагатив арсенал сучасного педагога в контексті застосування цифрових засобів навчання в освітньому процесі. Здобувачі сьогодні мають досить розвинені цифрові навички, що надає великі можливості до ефективної побудови дистанційно-цифрового навчання [4]. Актуальність цієї теми у вирі останніх світових подій, зокрема введення вимушеного дистанційного навчання, – беззаперечна.

Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що тема дистанційного навчання продовжує рух розвитку разом з появою нових технічних можливостей з урахуванням досвіду, який вже є. Фундаментальні праці таких авторів, як Биков В. Ю., Кухаренко В. М., Рафальська О. О., Шуневич Б. І. та інших, дають зрозуміти, що тема надання дистанційної освіти з урахуванням різних точок зору має великий попит у сучасній педагогічній науці. Але виникає питання: «Дистанційне навчання – це форма навчання майбутнього чи лише необхідність сучасного навчального процесу?» Це нам і потрібно визначити [3].

Завдання дослідження полягають у:

- визначенні поняття дистанційної освіти;
- окресленні основних шляхів та методів упровадження в освітній процес закладів освіти дистанційної освіти;

- розгляді коефіцієнту корисної дії (ККД) від упровадження дистанційної освіти.

Аналіз наукових пошуків провідних учених дав змогу визначити найбільш універсальні тлумачення поняття дистанційного навчання:

- організація навчального процесу, де викладач розробляє навчальну програму, в якій все залежить від самостійності самого студента в навчанні [6];

- навчання на відстані, коли педагог та студент розділені простором [8];

- специфічний навчальний процес, яким керує викладач [9];

- нова форма, яка використовує особливі методи взаємодії педагога та здобувачів між собою [7].

Отже, визначимо спільні риси, які об'єднують ці визначення у контексті заявленої проблеми:

- викладач та студент розділені між собою простором;
- від здобувача вимагається більше самостійності та самодисципліни;

- викладач повинен розробити та впровадити особливу програму навчання, відмінну від тих, які використовувалися раніше на засадах цифрових засобів навчання.

Викладання при дистанційному навчанні базується на інформаційно-цифрових технологіях, які забезпечують доставку від викладача до студента основного обсягу навчального матеріалу та зворотний зв'язок студента з викладачем. Все це здійснюється на базі освітніх платформ у реальному часі й потребує від студента та викладача більше концентрації, тому що у них на процес навчання обмаль часу. Тому вважається необхідним проводити вступний контроль знань здобувачів освіти для того, щоб виявити на навчальному етапі базовий

рівень знань студента. Це важливо для того, щоб педагог чітко визначився з методикою подачі навчального матеріалу. Від студента потрібні навички орієнтування в інформаційному просторі та вміння освідчено висловлювати свою думку [5].

Педагогічні методи та прийоми в залежності від засобу комунікації можуть варіюватися. Зупинимось на декількох з них: метод самонавчання, взаємодія студента з освітніми ресурсами (друкованими, електронними, аудіо- та відеоматеріалами тощо); метод індивідуального навчання, взаємовідносини викладач-студент або студент-студент; метод колективного навчання (дискусійні групи, форуми, дебати, конференції тощо) [1].

Дистанційне навчання вимагає від учасників процесу концентрації своїх якостей роботи в цифровому просторі та навичок самоорганізації. Викладач для навчальної програми робить вибірку основних та найважливіших елементів матеріалу. Відзначимо, що ефективність дистанційного навчання зростає за умови оптимізації цього процесу на засадах побудови індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) учасників освітнього процесу (викладач та студент). Організація освітнього процесу на таких засадах підвищує конкурентоспроможність учасників навчального процесу на ринку освітніх послуг як сьогодні, так і у майбутній професійній діяльності [5]. Відповідно, ефективність отримання та засвоєння знань студентом тільки зростає.

Підтвердженням цього може бути статистика дистанційного вивчення мов на прикладі платформи Duolingo. Згідно її даних за період з жовтня 2019 р. до вересня 2020 р., після оголошення пандемії у світі в березні 2020 р., кількість учнів платформи зросла на 30 млн., що в порівнянні з тим самим періодом 2018-2019 рр. складає зростання на 67% [2]. Це підтверджує доцільність та ефективність дистанційного навчання при вивченні мов світу.

Отже, з урахуванням росту інформаційно-цифрових технологій та реалій розвитку сучасного світу ми можемо зробити такі висновки: дистанційне навчання – це необхідність у процесі здобуття знань в сучасному світі; дистанційне навчання призводить до росту самостійності та саморозвитку молодої людини; дистанційне навчання сприяє росту конкурентоспроможності на ринку праці всіх сторін навчального процесу; дистанційне навчання як форма навчання майбутнього вже стала нагальною необхідністю сучасного академічного процесу.

Упровадження нових інформаційно-цифрових технологій разом з переоснащенням навчальних закладів з урахуванням змін у нормативно-правовій сфері нададуть новий поштовх для розвитку дистанційної освіти та згодом допоможуть сформуванню принципово нової системи освіти в нашій країні.

Використані джерела:

1. Ємельянова О. До питання про методи дистанційного навчання. *Проблеми управління навчальним процесом при підготовці фахівців напряму «Облік і аудит»* : Збірник тез доповідей Міжнародної навчально-методичної конференції (10-11 грудня 2009 р.). ДВНЗ «УАБС НБУ». Суми, 2010. С. 82-84.

2. Інтелектуальна кнайпа «Чудова Мова», «Вивчення мов онлайн в світі – статистика Duolingo за 2020 рік». URL: <http://chumova.com/вивчення-мов-онлайн-на-duolingo-статистика-2020-рік.html> (дата звернення 21.03.2021).

3. Наливайко О. Дистанційне навчання: сутність та особливості. *Педагогічний альманах*. 2017. № 36. С. 75-81.

4. Наливайко О., Калістова О., Поляков Д. Дотримання академічної доброчесності навчальних досягнень здобувачів освіти в процесі дистанційного навчання. *Освітологічний*

дискурс. № 31(4). С. 43-162. <https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.4.10>.

5. Наливайко О., Наливайко Н. Роль індивідуальних освітніх траєкторій у сучасному «цифровому суспільстві». *Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи* : зб. статей IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). Полтава : Астроя, 2019. С. 276-279.

6. Пидкасистый П., Тыщенко О. Компьютерные технологии в системе дистанционного обучения. *Педагогика*. 2000. № 5. С. 7-13.

7. Полат Е. Теория и практика дистанционного обучения : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений. под ред. Е. Полат. Москва : Издательский центр «Академия», 2004. 416 с.

8. Резько П. Концепция непрерывного образования и дистанционное обучение. *Динаміка наукових досліджень 2004*. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. (21-30 червня 2004 р.). Т.24. Дніпропетровськ: Наука й освіта, 2004. С. 11-13.

9. Сластенин В. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. Москва : Академия, 2007. 567 с.

Наливайко О.О. Малютіна А.О.

Україна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ВИКОРИСТАННЯ ЧАТ-БОТІВ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Розповсюдження цифрових технологій на момент другого десятиріччя XXI століття досягло найбільших кількісних та якісних показників за всю історію людства. Таке положення